

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Н.Н.Улуғмуродова

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

AUTO CAD DASTURIDA KOMPYUTER GRAFIKASI FANINI UQITILISHINI UZIGA XOS JIHATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL